

Il caso Forlenza: oreficeria in bilico tra sonde spaziali, committenze vaticane e design del gioiello contemporaneo

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. [366-367](#)

Anastasia Segneri
*Accademia di Belle Arti di
Firenze*

La presente ricerca tende a ricostruire in forma sintetica non esaustiva, selezionando i contenuti fondamentali per l'indagine, il percorso produttivo e stilistico della ditta Forlenza attiva a Roma dagli anni Sessanta del Novecento, nota nell'odierno panorama orafa romano, per la capacità di esprimere concetti antichi in chiave moderna nel rispetto di una grande artigianalità. Il successo ottenuto dalla critica in occasione di mostre e concorsi, non solo in Italia, è testimoniato anche, come vedremo, da speciali collaborazioni che senza dubbio concorrono ad accrescere la loro notorietà come realtà in grado di custodire nel tempo la tradizione di un mestiere tramandato di padre in figlio, sollecitata da modelli formali in linea con il tempo ma filtrati da visioni così personali da renderla unica. Dalle comunicazioni orali di Gianfranco Forlenza, fondatore e attuale titolare dello studio di gioielleria "Forlenza" sita in via Tagliamento 79, è possibile ricostruire il profilo biografico di una famiglia di orafi romani. Procedendo poi con l'analisi del materiale documentario presente nell'archivio privato, sprovvisto di una datazione certa, l'inquadramento cronologico è stato ipotizzato comparando il materiale disponibile (calchi in gesso, disegni, foto sparse e gioielli) con le linee fondamentali della storia del gioiello. L'esame in particolare di foto storiche e disegni ha permesso di ipotizzare che G. Forlenza sia stato sensibile, nel corso della sua attività, in particolare a certe tipologie stilistiche tipiche degli anni Cinquanta e Sessanta. Oggi la tradizione familiare viene perpetuata dai due figli Michele (Roma 1972) ed Alessandro (Roma 1975) che collaborano all'attività di famiglia dal 1990 circa. Nella loro ricerca contemporanea, riconoscendo il valore del mestiere artigiano, la produzione orafa assume una forte identità stilistico-formale in grado di comunicare il dialogo tra fenomeni culturali del passato e innovazioni del presente.

Gianfranco Forlenza nasce a Roma l'11 aprile 1942 e vive con la famiglia per diciotto anni in via della Lupa, 25 presso piazza Fontanella Borghese, si trasferiscono in seguito in viale Spartaco, 91. Questo signore ottantenne, dai tratti gentili, vivace e spiritoso, racconta delle suggestioni esercitate dai monumenti delle vie del centro, dove trascorre la sua prima infanzia, e di come viene catturato dalle atmosfere magiche e dense di memoria che si respirano

Figura 1. Sede storica Forlenza, Foto cortesia Forlenza 1960.

in modo innegabile in quei luoghi¹. A 18 anni G. Forlenza comincia a frequentare le botteghe orafe e viene in poco tempo inaspettatamente assorbito totalmente dall'affascinante arte orafa acquisendo competenze tecnico-pratiche in vari laboratori romani. Ancora oggi lavora a banchetto con la stessa passione di quando, come racconta, la trasmissione del sapere avveniva “rubando con gli occhi” seduto con uno sgabello accanto al maestro. In occasione delle nostre conversazioni si percepisce l'intimità quasi ossequiosa del suo fare artigiano, la diligenza ammirabile con cui plasma la materia e il valore della sua grande esperienza artigiana. Numerosi sono i riconoscimenti pubblici ricevuti come quello in occasione (26 aprile 2009) del prestigioso premio “Maestro del lavoro e dell'Economia” dalla Camera di Commercio, per il quarantennale impegno di artista creativo nel campo dell'arte della lavorazione dell'oro. Cruciali per la sua formazione sono gli anni Sessanta. Dal 1961 fino al 1963 di fatto Gianfranco Forlenza frequenta il laboratorio orafa di Dante Dolente (punzone 164 Roma) con sede prima in Piazza dei Librai, 83 poi nel 1962 in via Frattina, 48. Quest'ultimo spazio risulta uno dei più importanti dell'epoca e lavora per le migliori gioiellerie romane del centro storico di via Frattina e via del Corso. Il laboratorio collabora anche

con Massimo Fumanti (Roma 1936)² e Mario Masenza (Roma 1913-1985)³ nell'esecuzione di gioielli d'artista disegnati da personalità come Afro, Cannilla e Capogrossi. Aspetto estremamente interessante nell'ambito della realtà del gioiello, anche italiano, è sicuramente la collaborazione, apparsa già nella seconda metà degli anni Quaranta, tra artisti e gioiellieri. Al riguardo scrive Luisa Somaini: “[...] il gioielliere romano Mario Masenza, il primo ad avere l'idea di chiedere a pittori e scultori di eseguire ornamenti esclusivi”⁴. Questa speciale committenza è documentata nella mostra “Gioielli di Masenza” organizzata a Milano dal 15 al 25 ottobre 1949 presso la Galleria del Milione in collaborazione con la galleria dello Zodiaco di Roma. In seguito dal 1963 al 1967 G. Forlenza viene assunto, per circa quattro anni, come orafo nel laboratorio Marcello Bedetti (punzone 133 Roma) in Piazza San Silvestro, 9-12 dove oltre ad occuparsi con cura della costruzione di gioielli si relaziona abilmente, come addetto tecnico, anche con la clientela circa i costi, i materiali e tempi di realizzazione dei gioielli. Attento osservatore anche della gestione del magazzino, degli ordini e della catalogazione apprende nozioni sui fondamenti della conduzione aziendale. È proprio in questo contesto che Forlenza comprende l'importanza del commercio ed inizia ad idealizzare la nascita di una propria attività. Difatti nell'ottobre del 1969 viene inaugurato a Roma l'attuale negozio-laboratorio in via Tagliamento, 79 nei pressi del Quartiere Coppedè. La sigla del punzone ufficiale è Roma 207 accompagnato dal marchio di identificazione *Forlenza*, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura⁵.

Le immagini storiche dell'archivio privato e le documentazioni rilasciate dal Comune di Roma, indicano come prima insegna *Lo Scrigno* [fig. 1], posta sopra l'entrata di accesso al negozio-laboratorio, mentre le scritte *Gioielli* e *G. Forlenza* sono affisse successivamente al di sopra delle due vetrine esterne. Nel 1975 l'insegna è sostituita con “Forlenza”; risale al 2015 l'ampliamento degli spazi organizzati su due piani: piano terra con punto vendita, primo piano con studio, show-room dedicato

all'esposizione di argenti e laboratorio. Le prime vetrine sono allestite con gioielli in oro bianco e platino a filo e pietre colorate secondo la moda francese. Negli esemplari di Gianfranco come il bracciale del 1969 in platino e diamanti [fig. 2] l'ornamento diviene parte strutturale e non solo formale del gioiello. "Fino alla metà del Novecento – scrive Melissa Gabardi – la determinante influenza della gioielleria francese su quella italiana appare incontestabile. [...] Vale quindi la pena di evidenziare nell'evoluzione stilistica del gioiello italiano i principali filoni d'influenza francese: dall'Art Nouveau allo "stile ghirlanda" di Cartier, passando per l'Art Déco e la moda dei *bijoux blancs* anni Trenta, fino alla voga del gioiello in oro giallo degli anni quaranta e cinquanta"⁶. Tra i monili della collezione privata, presenti anche tipologie di gioielli anni Venti di gusto Déco in platino dalle linee pure caratterizzati dall'audace contrapposizione cromatica di pietre preziose, quali diamanti taglio a baguette, con pietre semipreziose, come onici e coralli. Figurano poi modelli che rimandano agli esempi scultorei degli anni Quaranta caratterizzati da una forte plasticità e tridimensionalità, infine, tra il materiale catalogato, numerosi sono gli esemplari con motivi di foglie e fiori ascrivibili agli anni Cinquanta e Sessanta. La prima produzione di Gianfranco Forlenza segue in effetti il repertorio iconografico francese con motivi desunti dal mondo naturale: l'ornato a rami e fiori è il suo principale elemento decorativo. La clientela che frequenta la gioielleria è aristocratico-borghese per la quale vengono realizzati su commissione gioielli unici, di gusto raffinato. Rientrano tra essi gli anelli in oro con stemmi nobiliari, oltre a gioielli in linea con modelli del momento.

Dai primi anni Novanta del secolo, ormai concluso da oltre vent'anni, i due figli Michele ed Alessandro apportano alla produzione Forlenza nuova energia in chiave contemporanea. Continuando a mantenere il carattere prettamente artigianale, infatti, esaltano visibilmente nei loro monili la caratteristica di sintesi tra artigianato storico e moderno design che senza dubbio risente delle personalità e della rispettiva formazione dei due fratelli; due realtà che

Figura 2. BRACCIALE, 1969; Manifattura Laboratorio Forlenza, platino, diamanti taglio brillante. Collezione privata. Foto cortesia Forlenza 1960.

convergono assieme nel gioiello contemporaneo Forlenza. Michele frequenta e si diploma in *Design* presso l'Istituto Europeo di Design (IED) della capitale, affascinato soprattutto dall'estrosità del Barocco e dalle culture Pop Metropolitane, quindi nel 2001 si laurea in Storia delle Arti Decorative e Industriali presso l'Università "La Sapienza" di Roma. La passione per i diamanti lo spinge ad ottenere la qualifica di gemmologo presso l'Istituto Gemmologico Italiano (I.G.I.). Pienamente attivo nell'azienda, si occupa oggi dell'organizzazione amministrativa e di marketing, oltre a fornire estrosi ed originali spunti creativi. I suoi disegni sono sempre il risultato di impressioni e passioni, sintesi di opposti percorsi interiori. Alessandro invece studia i classici mostrando grande interesse verso le civiltà e le culture antiche scegliendo, per questo, di laurearsi in

Figura 3. *Amorissima*, anello, 2005; Manifattura Laboratorio Forlenza, oro bianco, diamante taglio brillante, onici taglio *cabochon*. Collezione privata. Foto cortesia Forlenza 1960; Figura 4. *Gladiatori*, pendenti, 2005; Manifattura Laboratorio Forlenza, oro giallo e rosso, argento, ioliti, tormaline verdi e rosa, ametiste, taglio *cabochon*, incisione. Collezione privata. Foto cortesia Forlenza 1960.

Archeologia e storia dell'arte greca e romana presso "La Sapienza" nel 2004. La passione per le gemme successivamente, lo porta a seguire vari corsi di Gemmologia presso P.I.G.I. Oggi, nell'attività di famiglia, disegna e crea gioielli a banchetto secondo le tecniche orafe apprese dal padre Gianfranco, con uno sguardo ai processi produttivi contemporanei.

I loro monili, come nei gioielli presi in esame, sono caratterizzati da forme nitide, colori puri, forte equilibrio luministico-cromatico e da volumi scultorei a volte inattesi ma sorprendenti, costruiti attraverso una ricerca stilistico-formale che parte dall'antico al contemporaneo, dove l'esperienza artigianale funge da straordinario collante tra il fare e l'idea. L'anello di fidanzamento *Amorissima* [fig. 3] del 2005, ideato da Michele, in oro bianco, pietre onici taglio *cabochon* e diamante taglio brillante montati "a griffes", ne è un chiaro esempio. Il dinamismo della superficie è evidenziato dal contrasto tra la linearità semplice e lucida dell'oro bianco e il movimento irregolare delle pietre onici. Il gioiello è esposto in occasione della XIII Mostra di Argentieri e orafi romani del 2005 dal titolo *Passi di Danza raccontati nell'oro*⁷ e suscita grande clamore tanto da essere pubblicizzato dalla rivista "Vogue Gioiello"⁸. L'interesse verso la gioielleria Forlenza è tale che la stessa rivista allega

gratuitamente al medesimo numero di novembre/dicembre, il plico raffigurante i loro nuovi pendenti *Gladiatore* [fig. 4]. I monili, disegnati da Michele, presentano una forma di sacchetta schiacciata e sono realizzati da Alessandro in argento ed arricchiti dalla presenza irregolare di castoni costruiti a mano in oro giallo e rosa e pietre taglio *cabochon*. Dietro l'apparente semplicità si nascondono: creatività, sperimentazione nell'elaborazione della forma e una grande manualità artigianale. Nell'incisione delle superfici si evidenzia l'influenza che Michele riceve dai suoi studi sulla produzione Cazzaniga⁹, Casa italiana di alta gioielleria attiva già dal 1927 circa nel centro di Roma, soprattutto dallo "stile Cazzaniga" degli anni Cinquanta/Sessanta, caratterizzato dall'uso nello stesso gioiello dell'oro nelle sue svariate colorazioni e lavorato a incisione, sbalzo e cesello¹⁰. Si ricorda al riguardo la collezione Cazzaniga a Palermo di Tiziana Serretta Fiorentino¹¹.

Divenuta una realtà romana molto nota nel 2005 la Ditta Forlenza, viene contattata dai responsabili della Scuola di Ingegneria Aerospaziale di Roma (La Sapienza). Grazie alla loro alta perizia orafa ai Forlenza viene chiesto di realizzare sei sfere d'oro per la sonda tripla UNISAT-4 [fig. 5] progettata e realizzata in collaborazione con l'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario di Roma (IFSI-INAF).

Figura 5. Sfera in oro giallo con cilindro (Manifattura Laboratorio Forlenza) Sonda UNISAT-4, 2005; Figura 6. *Kurgan*, anello, 2005; Manifattura Laboratorio Forlenza, oro giallo satinato e rosso lucido, turchesi taglio *cabochon*. Collezione privata; Figura 7. *Hibakusha*, anello, 2006; Manifattura Laboratorio Forlenza, argento, oro giallo, corallo mediterraneo taglio *cabochon*, incisione. Collezione privata. Foto cortesia Forlenza 1960.

Le sfere sono di 1 g saldate su un cilindro di 6 mm. La sonda, per lo studio dell'ambiente spaziale e dei fenomeni sismici, consiste di tre elettrodi esposti al plasma guidati da un circuito elettrico a cui le sonde sono collegate. Il Programma UniSat si occupa di realizzare dei microsattelliti pensati come supporto per esperimenti scientifici in orbita; dal settembre 2000 al marzo 2021 ne sono stati lanciati sei.

Nello stesso anno in cui la manualità dell'azienda si confronta con l'ingegneria spaziale, Alessandro Forlenza presenta, nella prestigiosa sede di palazzo Venezia in Roma alla mostra *I Tesori della Steppa di Astrakhan*¹², l'anello *Kurgàn* [fig. 6] ispirato alle appliques emisferiche del popolo dei Sarmati del V sec. a.C. Il gioiello in mostra, realizzato con tecnica della modellazione a cera persa, presenta una forma emisferica in oro giallo satinato, arricchita da due *cabochon* di pietra turchese inserite in castoni in oro rosso lucido; il monile diviene rapidamente uno tra i più rappresentativi della nuova produzione Forlenza. Il *Kurgàn* è ancora oggi presente nella sede storica, nelle sue infinite varianti decorative ideate da Alessandro, risultato della sua sapiente mano artigiana

e della sua vivida creatività, del suo essere contemporaneamente archeologo e artigiano esperto.

Ciò che colpisce maggiormente, osservandolo lavorare a banchetto, è l'accurata analisi che esegue sui materiali finalizzata ad esaltarne le potenzialità. In questo modo crea manufatti rielaborandoli in chiave moderna, attribuendogli differenti livelli di significato, le cui forme ornamentali si contraddistinguono per plasticità e originalità. Dal 12 al 19 novembre del 2006 la gioielleria Forlenza è presente a Colonia nella mostra *Araubiurum - Römische Juwelen und Aromen* presso il Römisch-Germanisches Museum Roncalli Platz 4, Köln. Nei loro gioielli esposti le forme si connettono ad un design innovativo come l'anello *Hibakusha* [fig. 7] disegnato da Michele in oro giallo. Il gambo in argento inciso e rodato volutamente di colore nero, è decorato da elementi a forma di virgola in oro giallo lucido ed arricchito da un grande corallo rosso taglio *cabochon*. L'esemplare risulta di forte impatto visivo, gli evidenti contrasti cromatici ne esaltano la plasticità scultorea: forma di visioni che abita nell'immaginario di Michele. Il nome stesso attribuito

Figura 8. *Catania*, orecchini, 2006; Manifattura Laboratorio Forlenza, oro bianco, rosa e giallo, corallo mediterraneo taglio a goccia e *cabochon*. Collezione privata. Foto cortesia Forlenza 1960; Figura 9. *Trasparenza e contaminazioni*, orecchini, 2013; Manifattura Laboratorio Forlenza, oro giallo, rame, diamanti taglio a goccia, corallo mediterraneo taglio a goccia, rubino e zaffiro taglio brillante. Collezione privata. Foto cortesia Forlenza 1960.

leggerezza si muove ma il peso del suo significato lo rende palesemente contemporaneo, punto di partenza di una riflessione critica delle coscienze mondiali.

In mostra nella vetrina Forlenza figurano anche gli orecchini *Catania* [fig. 8], in oro bianco, rosa e giallo arricchiti dai coralli a goccia rossi mediterranei e taglio *cabochon*. L'ispirazione parte dal ricordo dei numerosi viaggi – come afferma Michele – nell'amata Sicilia, alla scoperta del Barocco più sorprendente e affascinante. “Amo – racconta – la monumentalità, la plasticità cromatica e la sfarzosa decorazione del barocco siciliano. Il ricordo sempre vivo del mondo favoloso, mostruoso e immaginario delle figurazioni ornamentali dei capitelli, degli stipiti e delle mensole dei sontuosi ed eleganti palazzi nobiliari con i loro significati simbolici e allegorici mi spinge periodicamente a rifugiarmi nella cittadina di Noto per nutrirmi di queste affascinanti visioni”. Negli orecchini *Catania* c'è l'eco delle decorazioni di Palazzo Nicolaci dei Principi di Villadorata, lo stesso mondo fantastico e grottesco che Michele ritrova nei luoghi insoliti di Roma, come la facciata di palazzo Zuccari oppure il vicino Parco dei Mostri di Bomarzo, luoghi che spesso visita. Tutte queste suggestioni, sommate in particolare con lo studio dell'arte contemporanea, confluiscono nella passione che Michele nutre verso il segno rapido, energico e dinamico della Pop Art, verso i bizzarri personaggi di Andrea Pazienza e verso le opere di Carlo Scarpa, architetto, designer e accademico italiano, tra i più importanti del XX secolo. Di quest'ultimo, racconta Michele, lo colpì la visione che aveva del suo disegno, ben lontano dalla semplice rappresentazione architettonica ma inteso come pensiero e riflessione produttiva. Questo è il mondo immaginario di Mi-

all'anello, termine giapponese che indica i sopravvissuti al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, rimanda all'esplosione della bomba atomica: il rosso del fuoco, il giallo delle fiamme ed il nero della desolazione. Le regolari incisioni, lungo il gambo dell'anello, accompagnano lo sguardo dell'osservatore verso il vertice così possente da ristabilire l'equilibrio stridente tra luce e ombra, tra vita e morte. Il monile grida la tragedia, è indossato e con

chele che ritroviamo nei suoi gioielli simbolici, costruiti in lastra e composti da segni/forme essenziali in continua innovazione formale. Questi monili introducono lo spettatore in un mondo unico ed onirico estremamente affascinante e tangibile come avviene per gli esemplari successivi.

Dal 20 luglio 2013 al 19 dicembre 2014 la ditta Forlenza partecipa a Roma, nella sezione Gioiello Contemporaneo, alla mostra *Suggestioni in metallo, l'arte della medaglia tra Ottocento e modernità* presso il Complesso del Vittoriano. In questa occasione sono presentati gli orecchini *Trasparenza e contaminazioni* [fig. 9], disegnati da Michele, composti da lastre in oro giallo, cilindri in rame, rubino e zaffiro taglio brillante, diamanti taglio a goccia montati con “griffes” bianche e coralli rossi a goccia. Michele propone graficamente delle architetture contemporanee che nel suo immaginario sono animate da inattese presenze giocose. Il gioiello vive nel sogno, è fatto di intuizioni, istinto, moti interiori inconsci, è espressione di un'esperienza sensoriale che dialoga con la tradizione. Si ha quindi una persistenza di gioielli prodotti nella maniera tradizionale ma che seguono le ricerche artistiche contemporanee esaltando il valore della forma e dei materiali. Sono anni densi di impegni che vedono i Forlenza protagonisti nel panorama orafa romano tanto che nel 2016 Giancarlo Alteri, Direttore di *Historia Mundi*, già Conservatore del Medagliere Vaticano o Gabinetto Numismatico della Biblioteca Apostolica Vaticana e Capo Gabinetto del Medagliere Ambrosiano, affida alla ditta Forlenza una rilevante commissione. Si tratta del restauro di 64 castoni scelti tra le 595 opere che Luigi Pichler, famoso incisore italiano esponente dell'arte della glittica del XVIII e XIX secolo, realizzò tra il 1819 e il 1820 su richiesta dell'imperatore Francesco I d'Austria affinché fossero donate al pontefice Pio VII. Le gemme sono una riproduzione dei famosi camei e gemme del Museo Imperiale di Vienna. Questa raccolta risulta molto preziosa per la sua unicità dal momento che le matrici, preparate e usate da Pichler, andarono distrutte. Con il passare del tempo gli eventi atmosferici hanno compromesso alcune delle opere.

Figura 10 a-b. a) Alessandro Forlenza rimuove le gemme dai cassetti e successivamente le separa dai castoni oggetto del restauro; Medagliere Vaticano; b) Fasi del Restauro opere Luigi Pichler, 2016; Laboratorio Forlenza. Foto cortesia Forlenza 1960.

“[...] molti dei castoni in metallo dorato che racchiudono le gemme – scrive Eleonora Giampiccolo, Responsabile del Medagliere Vaticano – hanno cominciato a presentare una “fioritura” di colore blu-verdastro che rischia, senza un intervento immediato, di intaccare le stesse riproduzioni.”¹³. Le immagini [figg. 10 a/b] mostrano Alessandro e Gianfranco Forlenza nelle fasi di recupero e restauro dei castoni. Presso il Medagliere Vaticano gli stessi sono rimossi dalle gemme selezionate all'interno dei cassetti poi numerati ed imbustati e trasportati presso il laboratorio Forlenza. Nella fase successiva di lavorazione i castoni sono inseriti nella macchina ultrasuoni per poi passare nella vaporiera quindi spazzolati con pasta lievemente abrasiva, infine, alcuni castoni sono rimessi in forma con saldature e ribattute. In occasione dei festeggiamenti dei Cinquanta anni di attività nel 2019 la giornalista Lucilla la Puma nell'ambito del suo progetto sulle Eccellenze Romane realizza l'intervista “50 Anniversario Forlenza”¹⁴, azienda che, come evidenziato nel presente excursus, ha saputo coniugare l'eredità del passato con la contemporaneità, mantenendo una manualità e creatività che rende uniche le sue creazioni.

Bibliografia

Luisa Somaini – Claudio Cerritelli, *Gioielli d'artista in Italia 1945-1995*, Milano 1995; Lia Lenti – Dora Liscia Bemporad (a cura di),

Gioielli in Italia: traduzione e novità del gioiello italiano dal XVI al XX secolo, Atti del II Convegno Nazionale di studio, Valenza, 3-4 ottobre 1998, Venezia 1999; Tiziana Serretta Fiorentino, *Gioielli, simbologie, miti e suggestioni*, Milano 2000; Ettore Sottsass (a cura di), *Il design Cartier visto da Ettore Sottsass*, Milano, Palazzo Reale, 11 ottobre 2002-12 gennaio 2003, Milano 2002; L. Lenti (a cura di), *Gioielli in Italia. Il gioiello e l'artefice. Materiali, opere, committenze*, Atti del V Convegno Nazionale di studio, Valenza 2-3 ottobre 2004, Venezia 2004; Larissa Anisimova - Gian Luca Bonora - Claudio Franchi - Ludmila Karavaeva - Viacheslav Plakhov (a cura di), *I tesori della steppa di Astrakhan*, Roma, Palazzo Venezia 17 marzo-29 maggio 2005, Milano 2005; L. Lenti - Maria Cristina Bergesio, *Dizionario del Gioiello Italiano del XIX e XX secolo*, Torino 2005; Italienisches Generalkonsulat -ARRO- Der Goldschmiedeverband (a

cura di), *Araubiorum - Römische Juwelen und Aromen*, Römisch-Germanisches Museum Roncalli Platz 4- Köln, 12-19 novembre 2006, Roma 2006; Gabriella Angeli Bufalini (a cura di), *Suggestioni in metallo, l'arte della medaglia tra Ottocento e modernità*, Roma, Complesso del Vittoriano, 20 dicembre 2013-19 gennaio 2014, Roma 2013; "Historia Mundi. Le Medaglie e le Monete raccontano la storia, l'arte, la cultura dell'uomo" (a cura di), Giancarlo Alteri, numero 6, Febbraio 2017, Città del Vaticano 2017.

Sitografia

"50 anni di Forlenza" (a cura di), Lucilla La Puma, regia di Andrés Arce Madonado, 2019, <https://youtu.be/JIMv2QoqMZE>; <https://youtu.be/t95GNsI6jl4>; <https://youtu.be/19eio0Haiqw> consultati il 24/04/2020.

Note

¹ Dall'intervista del 2019 a cura della giornalista Lucilla La Puma regia di Andrés Arce Madonado, in occasione del Cinquantenario di attività della suddetta gioielleria, momento di conversazione profonda e sincera, si evince l'emozione di Gianfranco Forlenza nel ripercorrere i luoghi della sua infanzia. <https://youtu.be/JIMv2QoqMZE>. Intervista e backstage "50 Anniversario di Forlenza": <https://youtu.be/t95GNsI6jl4>, <https://youtu.be/19eio0Haiqw>

² Luisa Somaini - Claudio Cerritelli (a cura di), *Gioielli d'artista in Italia 1945-1995*, Milano 1995, pp. 198-205.

³ Mario Masenza, Casa di gioielleria attiva a Roma dal 1924 c. "[...] Quella di Masenza - scrive Maria Cristina Bergesio - può essere definita gioielleria d'autore, nella quale l'apporto del pittore e dello scultore può variare dal solo disegno, alla cera per la fusione e in rari casi all'oggetto da rifinire, ma sempre nel rispetto dei canoni del gioiello tradizionale". In *Dizionario del Gioiello Italiano del XIX e XX secolo* (a cura di), Lia Lenti- Maria Cristina Bergesio, Torino 2005, p. 176.

⁴ L. Somaini - C. Cerritelli (a cura di), *Gioielli d'artista in Italia 1945-1995*, cit., pp. 116-119.

⁵ Ai sensi dell'art. 9 della legge 30/1/1968.

⁶ Melissa Gabardi, *Muse francesi per il gioiello italiano nella prima metà del XX secolo*, in "Gioielli in Italia: traduzione e novità del gioiello italiano dal XVI al XX secolo" (a cura di), L. Lenti - Dora Liscia Bemporad, Atti del II Convegno Nazionale, Valenza, 3-4 ottobre 1998, Venezia 1999, pp. 135-145.

⁷ Dal 1996 i Forlenza partecipano, fino al 2012, alla manifestazione *Desideri Preziosi*, mostra di oreficeria e argenteria sulla realtà artigiana romana organizzata dalla Camera

di Commercio Industria e Artigianato (CCIA) di Roma in collaborazione con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA) e con la partecipazione delle altre associazioni di categoria. Si tratta di una rassegna tematica che coinvolge anche le nuove generazioni, infatti ospita ogni anno al suo interno un concorso riservato ai giovani orafi di età inferiore ai 32 anni con premiazione dei primi tre classificati.

⁸ In "Vogue gioiello", nov/dic 2005, n.87, pp. 65-75.

⁹ L. Lenti - M. C. Bergesio, *Dizionario del Gioiello Italiano del XIX e XX secolo*, cit., pp. 69/70.

¹⁰ Cfr. Anastasia Segneri, *I Cazzaniga: gioiellieri a Roma*, in "Gioielli in Italia. Il gioiello e l'artefice. Materiali, opere, committenze" (a cura di), L. Lenti, Atti del V Convegno Nazionale, Valenza 2-3 ottobre 2004, Venezia 2004, pp. 139-149.

¹¹ Cfr. Tiziana Serretta Fiorentino, *Gioielli, simbologie, miti e suggestioni*, Milano 2000.

¹² Tenutasi dal 17 al 29 maggio del 2005, la mostra fa luce sulla dinastia del popolo dei Sarmati, vissuti tra il VII secolo a.C. e il VI d.C., nella vasta steppa euroasiatica, ai confini settentrionali della civiltà ellenico-romana.

¹³ Eleonora Giampiccolo, *Non solo monete e medaglie: tesori inediti del Medagliere Vaticano*, in "Historia Mundi". Le medaglie e le monete raccontano la storia, l'arte, la cultura dell'uomo", n° 6, Febbraio 2017 Città del Vaticano 2017 p.234.

¹⁴ L. La Puma, *50 Anniversario di Forlenza*, cit.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.